

Esta comunicación tiene como propósito trazar un camino a través de las concepciones de la *flaqueza* con la melancolía que a su vez, ha sido ya en muchas ocasiones relacionada —e incluso homologada— con la acidia (**diapositiva 2**). A través de un conjunto de citas que tienen como eje la flaqueza y la flaqueza de corazón en la obra de Alfonso X el sabio, busco ofrecer cierta luz sobre la manera en la que el Arcipreste de Hita se relaciona con la acidia, la pereza y la tristeza. La flaqueza de corazón tiene una naturaleza dual que afecta tanto cuerpo como alma, aspecto en el que se insistirá a lo largo de este trabajo. El libro de López González, *The Aesthetic of Melancholia* hace el excelente trabajo de analizar cantigas de Alfonso X y tender puentes hacia otras obras hispanas. Por lo mismo, esta comunicación se abstiene de mencionar las *Cantigas* aunque sí reconoce su deuda con López González para confirmar, y acaso complementar, lo que tanto de Alfonso X como del Arcipreste ha escrito. Además, busca ensanchar, y espero no complicar, la ya de por sí numerosa constelación de términos que relacionamos con la melancolía.

Somos varios los que hemos escrito sobre melancolía y no hemos podido no citar un par de libros: *Saturno y la Melancolía* de Panofsky, Saxl, y Klibansky y *Estancias* de Giorgio Agamben. Lo haré solo para establecer un par de cosas básicas: como varios de aquí saben, la melancolía puede ser causada por un exceso de bilis negra. Ésta, según Panofsky y compañía es “fría y seca”, lo que le ayuda a relacionarse con dos de los cuatro elementos: al aire le pertenece lo frío y a la tierra lo seco (**diapositiva 3**). A su vez, la bilis negra se relaciona con el otoño, con la vejez (32-35) y con Saturno. Un desbalance de alguno de los cuatro humores: sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra, dará pie a enfermedades. Para darles remedio, hay que alterar la alimentación y así intentar balancear los humores, o bien habrá que deshacerse del exceso de alguno, ya sea induciendo el vómito u otras formas que no vale la pena explicitar.

La sintomatología del atrabiliario es también de sobra conocida, cito a Agamben **(diapositiva 4)**: “el síndrome fisiológico de la *abundantiae melancholiae* comprende el ennegrecimiento de la piel, de la sangre y de la orina, el endurecimiento del pulso, el ardor en el vientre, la flatulencia, la eructación ácida, el silbido en la oreja izquierda, el estreñimiento o el exceso de heces, los sueños sombríos, y entre las enfermedades que puede inducir figuran la histeria, la demencia, la epilepsia, la lepra, las hemorroides, la sarna y la manía suicida” (38). Podemos ver de entre esta terrible colección de afecciones, por una parte, la naturaleza dual del exceso de la bilis negra pues afecta tanto el cuerpo y para ejemplo basta la lepra, como el alma, pues menciona, entre otros, los sueños sombríos. Además, quiero dirigir la atención a lo que Agamben llama “endurecimiento del pulso” pues es lo que da entrada al tema de esta comunicación.

Es la debilidad causada por esta sintomatología la que da pie a que hablemos de la flaqueza de corazón. Hablemos primero de la flaqueza como sinónimo de debilidad **(diapositiva 6)**. En el *Setenario*, cuando se habla de las edades del hombre, la “Fflaqueza es quando viene a veiedat e le enffraqueçen los mienbros e va perdiendo la ffuerça que ssuele auer.” La flaqueza es la pérdida de la fuerza. La naturaleza del ser humano, según nos explica la *Partida I*, es flaca. En el título V, ley II se explica que aunque la fe que nos dejó Jesucristo es muy noble y santa “tanta es la *flaqueza* de la natura de los homes, que si non hobiesen quien los guiase et les amostrase la carrera della, podrían errar de manera que la bondat de la fe non les ternie pro”. Entonces, debido a la flaca naturaleza humana, sin guía, erraríamos sin posibilidad de enderezar el camino. En el *Setenario* se establece que la naturaleza de hombres y mujeres, de entre las siete que hay es “La quinta, que ha cuerpo conpuesto de los **helementos** e **alma** de crecer e de ssentir e de rrazonar, assi commo omne o mugier”. Esa

naturaleza es dual, de la misma manera que las afectaciones de la bilis negra son duales: alma y cuerpo.

Al mismo tiempo, es importante recobrar el asunto de la guía, si esa flaca naturaleza humana se dejara si guía, no sabría seguir la carrera, el camino de la fe. Aquí vale la pena recordar que Agamben señala que, aunque débil e inactivo “que el acidioso se retraiga de su fin divino no significa, de hecho, que logre olvidarlo o que cese en realidad de desearlo. Sí, en términos teológicos, lo que le falta no es la salvación, sino la *vía* que conduce a ella” (p. 31).

Si la naturaleza del ser humano es la flaqueza, esa misma naturaleza es dual y la bilis negra puede afectar alma y cuerpo, entonces sus efectos se evidenciarán tanto en lo humano como en lo divino. De esta manera, con disyuntivas incluidas para no marginar la dualidad, la *Partida IV* dice que la **(diapositiva 6)**: “Flaqueza de corazón ó de cuerpo de home, ó de amos ayuntadamente, es enfermedad ó embargo de non poder yacer con las mujeres.” Tanto la dualidad como la simultaneidad señalan que ya sea una flaqueza o la otra, pueden causar enfermedad o impotencia. Hay varias razones por las cuales uno puede padecer de la flaqueza de corazón, pero la que me interesa particularmente es la de **(diapositiva 7)** “el que es tan de fría natura que non se puede esforzar para yacer con las mujeres” pues está vinculada, por lo frío, con la bilis negra. Pero no hay que confundirse y pensar que entonces la flaqueza de corazón *solo* se manifiesta en lo físico. La Ley 37 del *Setenario* en la que se explican las siete propiedades del Espíritu Santo nos dice que “Fortaleza es muy grande cosa; ca segunt dixo Ysayas el profeta, el Spíritu Santo [da] fortaleza que esfuerça los coraçones flacos e los fuertes tiénelos en su estado que non enflaquezcan.” Naturalmente, el Espíritu Santo no fortalece estos corazones para que puedan yacer con mujer, sino como se nos dice al final de esta ley es porque “entendemos que por aquí serán quitos de pecado e ganarán amor de Dios”,

es decir, porque aquí, con lo que se escribe en el *Setenario* se puede marcar la vía para la salvación.

Para la flaqueza de corazón en su calidad de enfermedad corporal, la obra alfonsí va a ofrecer remedios en el *Lapidario* (**diapositiva 8**). De la piedra del oro se dice que “á tal virtud que cuando la liman e mezclan las limaduras con alguna otra cosa que dan a comer o a beber al que á tremor del corazón o *flaqueza* prestat. Esso mismo faz al que á miedo por razón de malanconía.” Asimismo, se dice “de la piedra que llamamos cristal” que en cierta época del año quien la tenga consigo, “si oviere enfermedad de malanconía toller sel’á e esforçar l’á el corazón, e avrá poder de yacer muchas vezes con mugier”.

A su vez, para la flaqueza de corazón en su calidad de padecimiento del alma (**diapositiva 9**), en el *Setenario* cuando se habla del bautismo, se establece que “la merçet e la piadat de Dios guaresçe e conorta a los que la han mester e esffuerça a los fflacos de corazón, que por su flaqueza caen en pecado, no se treuyendo esfforçarsse en el poder nin en la uertud de Dios”. De la misma manera, la *Partida III* que inicia con el tema de la justicia, señala que debido a la débil naturaleza humana incluso “el home justo cae en yerro siete veces en el dia, porqué non puede obrar todavía lo que debie por la *flaqueza de la natura* que es en él, con todo eso la su voluntad debe seer aparejada siempre en facer bien et complir los mandamientos de la justicia.”

Aquí también están contenidas las dos reacciones que se ofrecen como contrarias a la flaqueza de corazón, por una parte, que se pueda yacer con mujeres como dice el *Lapidario*, y por otra, que por ejercicio de la voluntad siempre se haga bien y se esfuerce en la virtud de Dios como dice el *Setenario* y *Las Partidas*. En otras palabras, ambas se traducen en *poder hacer algo*. Y no se trata de cualquier cosa, el de corazón flaco sabe lo que debe hacer, pero no tiene los medios, corporales o espirituales para ejecutar su deseo.

Ficino en su *De amore* (**diapositiva 10**) nos explica por qué aquel que quiere yacer con mujer pero no lo ha hecho, cae preso de la melancolía: “Arrastrada el alma hacia la imagen del amado grabada en la fantasía y hacia el amado mismo, los espíritus son igualmente inclinados hacia este objeto y, volando continuamente hacia esta meta, se extenuan. He aquí por qué se necesita una provisión continua de sangre pura para recrear los espíritus. Esta es la razón por la cual habiéndose disuelto la sangre pura y clara no queda más que sangre impura, árida y negra. Entonces el cuerpo se reseca y enflaquece y los amantes se ponen melancólicos.” Es importante resaltar que es una acción de, como dice Ficino, los espíritus, la que tiene efectos sobre el cuerpo. Paso a paso encontramos la dualidad de las afecciones del melancólico.

El Arcipreste de Hita en su *Libro de buen amor* también utilizará la expresión de la flaqueza en este sentido dual. En su conversación con Doña Venus, el arcipreste personaje confiesa que (**diapositiva 11**):

El color he perdido, mis sesos ya fallesçen,
 La fuerça non la tengo, mis ojos non paresçen,
 Si vos non me valedes, mis miembros enflaquecen. (607abc)

Cien años antes del texto de Ficino, dado que abrevan de una misma tradición, la sintomatología del personaje puede explicarse gracias a las palabras del florentino. Esta opinión, la de que el personaje está afectado por la melancolía, también la comparte López González, pues dice, traduzco del inglés: “después de escuchar las señales, Venus sabe que él está enfermo de amor y melancólico” (148). Los consejos de Doña Venus van siempre en el sentido de que el Arcipreste debe esforzarse por Endrina. La constante aparición de la palabra “servir” y todos sus derivados como “servidor, servicio, sirviendo”, etc., invitan al enamorado a perseverar, a no abandonarse a la pereza, o la tristeza. Todo se puede resumir

en el fantástico verso b de la cuaderna 623, en boca de Doña Venus, que: “faziéndole servicio tu corazón se bañe”, es decir, sienta un placer extraordinario.

El prólogo en prosa también aborda el tema de la flaqueza y sus consecuencias, pero desde el punto de vista del alma (**diapositiva 12**). Dice: “la flaqueza de la natura humana que es en el omne, que se non puede escapar de pecado”. Los conceptos relacionados inmediatamente son “la mengua del buen entendimiento” y “la pobredad de la memoria”. El desmemoriado y de mal entendimiento “non puede amar el bien ni acordarse d’ello para lo obrar”. Además, dado que el Arcipreste entiende que la naturaleza humana “es más aparejada e inclinada al mal que al bien” y que (**diapositiva 13**) “tener todas las cosas en la memoria e non olvidar algo, más es de divinidat que de la humanidad” pues “es más apropiada a la memoria del alma, que es espíritu de Dios criado e perfecto e bive sienpre en Dios”, vaya, por motivo de todas las cosas que componen la flaqueza de la naturaleza humana “éstas son algunas de las razones por que son fechos los libros de la ley e del derecho, e de castigos e constunbres e de otras çiençias”, es decir, que como el *Setenario*, postula que los libros de leyes existen para que la humanal memoria pueda recordar lo que debe y obrar de manera virtuosa.

Así, en el *Libro de buen amor* no solo están ambas manifestaciones de los males ocasionados por el exceso de bilis negra, sino que la flaqueza, el corazón y el alma también forman parte del grupo semántico que hemos observado en la obra alfonsí. Dicho esto, queda por lo menos comentar los tres pasajes más relevantes para el estudio de la flaqueza de corazón: cuando se habla del pecado de la acidia, el ejemplo de los dos perezosos y las armas del cristiano.

Las cuadernas que exponen el tema de la acidia (**diapositiva 14**) en el debate entre don Amor y el Arcipreste apenas son tres y media, pero no por eso deja de ser sumamente

revelador. Dice el arcipreste que desde que don Amor ve a alguien desocupado, comienza la acidia lo conduce a la tristeza. No deja de enfatizar el carácter dual pues dice “con tus malas maestrías *almas e cuerpos matas*” en 318 d. Por eso mismo, apunta por un lado que “do vees la fermosa, oteas con raposía” lo que nuevamente conecta con el que quiere yacer con mujer pero no puede. Pero el verso b de 317 menciona antes que “nunca quieres que omne de bondat faga nada”. La secuencia temporal es importante pues todo empieza con que el individuo de bondad no hace nada, después “fázesle pensar engaños, muchas malas baratas” en 318 b, “pensando estás triste, tu ojo non se erzía” y finalmente tenemos ahora sí la mención de la mirada. En el *Libro de buen amor* la melancolía es un malestar que viene de la inacción, que ataca primero al corazón y luego se manifiesta en el vicio. Traza la trayectoria del estado inicial, de no hacer nada, al estado final, de mirar con raposía.

El ejemplo del par de perezosos (**diapositiva 15**) que querían casar con una dueña es muy conocido: la dueña declara engañosamente que ella quiere casar con el más perezoso. El primero dice que, por pereza de bajar bien la pierna hasta el escalón, cayó de la escalera y quedó cojo. Además, añade que en un momento de mucho calor en el que nadaba por el río, por la pereza de no abrir la boca y tomar agua, perdió el habla. El segundo dice que ya ha fracasado antes en el cortejo de otra mujer por no limpiarse un “descendimiento” que venía de su nariz. Y mucho peor, en una ocasión una gotera le hería directamente el ojo, y con tal de no esforzarse en mover la cabeza, lo perdió. Es sin duda un cuento cómico que ayuda a que, a diferencia de ellos, nosotros sí recordemos los terribles efectos prácticos de la pereza. Estos perezosos son un excelente ejemplo de aquel que no hace nada, como se mencionaba en el fragmento anterior de la acidia, y por ello no puede alcanzar lo que desea. La dueña les dice a ambos: “Buscad con quien casedes, ca dueña non se paga / de perezoso *torpe* nin que *vileza* faga” (467 ab). Así, se explica la cuaderna que precede al ejemplo en voz de don Amor:

Son en la grand *pereza miedo e covardía,*
Torpedat e vileza, suziedat e astrosía
 por *pereza* perdieron muchos conpañía mía,
 por *pereza* se pierde mujer de grand valía.

Por último, en el pasaje de las armas del cristiano (**diapositiva 16**), vemos claramente cómo la acidia se contrapone con la actividad que simboliza el ejercicio de la virtud. Se dice que para combatir la acidia, que “es de los siete pecados más sutil e engañosa” (1600b), lo primero que hay que hacer es peregrinar “nós andemos romerías”, después rezar “las oras non se callen”. La primera, evidente actividad física, también está orientada hacia lo divino. Se opone con el no hacer nada que da pie a los malos pensamientos. Si realizamos otras actividades, estaremos en condiciones de ocuparnos de nuestras mentes: “e pensemos pensamientos que de buenas obras salen”, lo que de todas maneras sigue poniendo el acento en realizar actividades virtuosas. Además, se establece que son primero las buenas obras las que darán pie a la claridad de los pensamientos. El último verso de la cuaderna 1601 termina de cristalizar la oposición *buenas obras/acidia* “ansí que con santas obras a Dios baldíos non fallen”.

Concluamos. Esta comunicación ha intentado demostrar que, a la constelación de términos relacionados con la melancolía, acidia y bilis negra, en el contexto hispánico, es conveniente incluir los términos de flaqueza y especialmente flaqueza de corazón. Al explorar partes de la obra alfonsí y sus coincidencias con el *Libro de buen amor* se revela un tejido de sentidos que encuentran elementos comunes como que la debilidad del cuerpo y del alma están ligadas y que muy a menudo se manifiestan en la impotencia de poder servir a lo carnal o a lo divino. Quisiera terminar con una cita más de *Las partidas* y es que importa ver la contraparte de la flaqueza de corazón.

En la *Partida II*, título III, ley V, (**diapositiva 17**) se trata el tema del vicio en relación con el rey. La ley establece que el rey no debe ser vicioso pues “el vicio ha en sí tal natura, que quanto el home mas lo usa, tanto mas lo ama: et desto vienen muy grandes males, ca mengua el seso et la *fortaleza del corazón*, et por fuerza ha á dexar *los fechos quel conviene de facer*”. En otras palabras, ya sea en lo divino, en lo amoroso o en lo público, un corazón flaco no nos permite hacer lo que nos conviene: no nos permite ser justos, ni virtuosos, ni felices. Muchas gracias